

**ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ СКУЛШУТИНГА****FOREIGN STUDIES OF PERSONAL AND SOCIAL FACTORS OF
SCHOOLSHOOTING****РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.***ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,***candidate of pedagogical sciences, associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассмотрены факторы, влияющие на причины скулшутинга на материале зарубежных исследований данного феномена. В частности, дана обобщенная социальная и психологическая характеристика «школьного стрелка», выявлены личностные (психическое здоровье, возраст, поведение) и социальные (сверстники, семья, ролевые модели) причины, а также этапы формирования его агрессивных действий. Сделан вывод о том, что рассмотренные факторы важны для диагностики и профилактики скулшутинга, однако они не представляют обобщенный профиль «стрелка», который может использоваться для выявления лиц, склонных к совершению массовых убийств.

The article considers the factors influencing the causes of schoolshooting based on the material of foreign studies of this phenomenon. In particular, a generalized social and psychological characteristic of the "school shooter" is given, personal (mental health, age, behavior) and social (peers, family, role models) causes as well as stages of the formation of his aggressive actions are revealed. It is concluded that the considered factors are important for the diagnosis and prevention of school shooting, but they do not represent a generalized "shooter" profile that can be used to identify individuals prone to committing mass murders.

Ключевые слова: *скулшутинг, «школьный стрелок», личностные и социальные факторы, гендерные роли, диагностика и профилактика.*

Key words: *school shooting, "school shooter", personal and social factors, gender roles, diagnostics and prevention.*

Скулшутинг или школьная стрельба одно из самых шокирующих и пугающих преступлений в западном мире. В странах, где владение и ношение огнестрельного оружия является законным и/или социально приемлемым, риск стрельбы в школах возрастает. Как отмечают Майкл Арнтфилд и Марсель Данези, стрельба в школах – распространенный вид массового расстрела [3].

Уровень общественного внимания к скулшутингу сравним с громкими делами о серийных убийцах. Хотя школьные перестрелки происходят редко, они никогда не остаются незамеченными. Амбивалентность общественных запросов очевидна в наблюдаемых в США колебаниях общественного мнения. Каждое дело о массовой стрельбе, особенно если речь идет о детях, поднимает волну общественного страха и требует ужесточения законов об оружии, но, как отмечают исследования, за шагом вперед следует два шага назад, и законы об оружии

имеют тенденцию скорее ослабляться, чем ужесточаться [4]. Между тем, огнестрельное оружие является второй по значимости причиной смерти в Соединенных Штатах (после автомобилей).

Зарубежные методики профилактики скулшутинга в последнее время вызывают закономерный интерес со стороны педагогов России. Это обусловлено актуальностью данной проблемы. По сути скулшутинг – это открытый террор, который несет с собой не только смерть и тяжкие увечья, но и наносит душевную травму педагогам, учащимся и их родителям – не только тем, кто был непосредственным участником этих событий, но и всем представителям широкой общественности территории, региона и страны в целом.

Западные исследователи, прежде всего США, уделяют анализу причин скулшутинга и способам его предупреждения огромное внимание. Предпринимаются попытки создания личностного профиля «школьного стрелка». Достаточно распространен образ «школьного стрелка» как обозленного одиночки, испытывающего страдания от социальной изоляции и издевательств со стороны сверстников, увлеченного жестокими сценами в СМИ и агрессивными компьютерными играми. Однако этот образ далек от реальности, поскольку, согласно исследованиям, среди стрелков наблюдается много индивидуальных особенностей, не поддающихся обобщению [5].

Выделяются факторы индивидуального уровня, влияющие на скулшутинг. К ним относятся психическое здоровье, возраст и поведение. Ученые пытаются найти параллели и связи между психическим диагнозом, недостатком самоконтроля у подростков, плохим поведением, проблемами гнева, озабоченностью насилием, взаимодействием с определенными группами, ношением определенной одежды, предпочтениями в компьютерных играх или чате, личными письмами и т.п. и скулшутингом. В различных исследованиях предпринимались попытки определить поведенческие модели на основе типа личности, психиатрического и психологического анализа, возраста, домашнего/школьного насилия, профилирования и других факторов риска [6].

В проведенных исследованиях типов личности «школьных стрелков» выделяется три типа: травмированные, психотические и психопатические. Питер Лангман провел обследование 10 стрелков, из которых трое были травмированы, пять – психотическими и двое – психопатическими. Все трое травмированных стрелков были из неблагополучных семей, где родители злоупотребляли психоактивными веществами, т.е. фиксировалось преступное поведение родителей. Все они подверглись физическому насилию, а двое подверглись сексуальному насилию вне дома. Пять стрелков-психотиков страдали расстройствами шизофренического спектра, включая шизофрению и шизотипическое расстройство личности. Эти пятеро происходили из полных семей и не подвергались жестокому обращению. Два стрелка-психопата не подвергались насилию и не были психотиками. Они продемонстрировали нарциссизм, отсутствие сочувствия и садистское поведение. Но большинство травмированных, психотических и психопатических людей не совершают убийств.

Ситуация осложняется субъективностью, которая неизбежна там, где задействованы ретроспективный анализ и интерпретация. В частности, П. Лангман утверждал, что многие факторы, которые явно влияют на решение стрелка, наблюдаются и у многих других людей, которые никогда не совершали преступления.

Помимо определения типов стрелков, важно исследовать факторы, способствующие атакам. К ним относятся влияние сверстников, семья и ролевые модели.

Данные опроса, проведенного учеными университета Алфреда (США), показали, что среди причин скулшутинга большинство респондентов считают наиболее значимыми школьные издевательства (буллинг), месть за причиненную боль, отсутствие чувства ценности жизни и физическое насилие в семье. Среди других факторов названы отсутствие друзей, невнимание и пренебрежение со стороны родителей и учителей, влияние насилия в СМИ. По

данным американского Центра по контролю заболеваемости и профилактики (Предотвращение насилия среди молодежи 2020) отверженностью сверстниками, травля и слабая идентичность являются решающими факторами скулшутинга [8].

Одним из наиболее значимых факторов скулшутинга, отмечаемых в большинстве исследований этого феномена, являются буллинг и кибербуллинг. Это подтверждается исследованиями, в которых отмечается единообразие в оценках респондентов причин скулшутинга. Авторы делают вывод о том, что их данные отражают доминирующий и упрощенный способ оценки скулшутинга [7].

Однако некоторые исследователи считают, что корреляция между буллингом и скулшутингом не так очевидна, как можно было бы ожидать. Во-первых, вероятность стать жертвой буллинга и самим булли почти одинакова (40% и 54% соответственно). Во-вторых, отмечено, что булли не были основной целью стрелков. Среди 69% стрелков только 2% целились в своих обидчиков, а их основными целями были сотрудники школы (33%) и женский состав (19%) [2]. Эти данные подтверждают идею о том, что школьные стрелки, как террористы, нападают на институты, а не на отдельных лиц. Важно отметить, что риск буллинга зависит от возраста, и возраст определяет характер буллинга. Младшие школьники обычно прибегают к агрессивным действиям (пинки, удары, обзывание), в старшем возрасте буллинг становится более изощренным и тяжким, вплоть до применения оружия и сексуального насилия. Со временем общее число случаев буллинга имеет тенденцию уменьшаться, но его тяжесть растет.

Близкое окружение является мощным источником и передатчиком реальностей, ценностей, убеждений, стратегий социального поведения. В отношении скулшутинга ученые отмечают влияние на отношения между ребенком и опекуном, не исключая при этом соперничество между братьями и сестрами, романтические неудачи, отношения с членами семьи и близкими родственниками. Негативный опыт, полученный в детстве (до 17 лет) со стороны близкого окружения, существенно влияет на образ жизни, здоровье и поведения ребенка в его дальнейшей жизни.

Семья и сверстники, как правило, считаются наиболее значимыми факторами влияния. Среди внешних факторов негативного семейного влияния – член семьи, находящийся в заключении, мать-подросток, семейная нестабильность в силу экономических причин. К внутренним факторам относятся домашнее насилие, психические заболевания, развод. Стиль родительского воспитания, по мнению исследователей, наиболее противоречивый фактор из-за стигматизации роли родителей в отношении негативного поведения ребенка. Из таких факторов негативного семейного влияния как запущенность, внутрисемейная дискриминация, недопонимание, жесткое воспитание, отсутствие привязанности, семейная нестабильность, чрезмерная опека, тревожность и асоциальность поведения ни один не является непосредственно влияющим на скулшутинг.

Гендерная идентичность относится к числу амбивалентных факторов, и исследования часто упоминают ее, но не сосредотачивают на ней внимание. Однако фактор пола потенциально может пролить свет на модели поведения, которые могут предсказать скулшутинг. Влияние гендерных ролей проецируется через культуру, сообщество, семью и диктует типы поведения, которые считаются необходимыми для успешной жизни. Общество определяет и поддерживает гендерные роли, предубеждения против определенных групп и ксенофобию, однако решение нажать на курок принимается самим стрелком. Статистические данные исследований показывают, что 94% стрелков были мужчинами и 19% из них выбирали своей целью женщин.

Гендерная система, несомненно, являющаяся фактором стрельбы в школах, не делает всех мужчин потенциальными убийцами. Проблема в том, что традиционная западная культура признает только два пола, не давая больше вариантов, в то время как небинарные иден-

тичности существуют и присутствуют в других культурах. Бинарная система предполагает не только существование двух тождеств, но и неизбежное доминирование одного над другим. Это неравенство ведет к насилию, причиной которого является желание удержать лидерство.

Рассмотренные в рамках данной статьи факторы скулшутинга не исчерпывают характеристики данного феномена. Однако они позволяют сделать вывод о том, что скулшутинг представляет собой специфический феномен, отличный от других видов насилия с применением оружия.

Нельзя не согласиться с тем, что невозможно создать точный обобщенный психологический портрет «школьного стрелка», однако большинство исследователей отмечают основные черты лиц, склонных к скулшутингу. Как правило, для них характерно: наличие обиды, опыт владения оружием, стресс, депрессия и временная или хроническая социальная изоляция.

Непродуктивным в плане профилактических действий является и рассмотрение «стрелков» с психопатологической точки зрения. Исследования показывают, что причиной скулшутинга не является внезапное проявление психического расстройства. «Стрелок» проходит несколько этапов формирования своего нападения, сопровождающихся трансформацией как его социальных связей, так и мотивов, и фантазий. Такие трансформации носят кумулятивный характер, постепенно подводя личность к намерению и планированию акта нападения.

Выделяется несколько социальных и личностных предикторов скулшутинга. Прежде всего, это приводящие к депрессии факторы: слабая интегрированность «стрелка» в систему социальных связей, отсутствие дружеских отношений, чувство социальной изоляции, постоянное снижение самооценки, проблемы идентичности (прежде всего, гендерной). На этом фоне сильное негативное переживание (ссора, романтические неудачи, конфликты в семье, буллинг) может приводить к активизации фантазий о мести, которые со временем приобретают навязчивый характер. Самим актом нападения «стрелок» как бы посылает сообщение окружающему миру, в котором он чувствуют свою обиженность и ненужность [1].

Рассмотренные факторы могут быть использованы для диагностики и профилактики скулшутинга, однако они не представляют обобщенный профиль «стрелка», который может использоваться для выявления лиц, склонных к совершению массовых убийств. Очевидно, что таким критериям будут соответствовать тысячи подростков, но при этом они не будут иметь намерений скулшутинга или других актов насилия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов Д.Г., Хломов К.Д. Массовые убийства в образовательных учреждениях: механизмы, причины, профилактика// Национальный психологический журнал. 2018. № 4(32). С. 62–76.
2. Kozlov X.J. Schoolshootings as a multi-faceted phenomenon: Social-ecological model-based review. *Psychology in Education*. 2020. Vol. 2 No. 4. Pp. 349-357.
3. Arntfield M., & Danesi M. *Murder in plain English: from manifestos to memes – looking at murder through the words of killers*. New York: Prometheus Books. 2017. 325 p.
4. Baird A. Alone and Adrift: The Association between Mass School Shootings, School Size, and Student Support. *The Social Science Journal*. 2012. V. 110(2). Pp. 261-270. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.01.009>.
5. Ferguson C.J., Coulson M., & Barnett J. Psychological profiles of school shooters: Positive directions and one big wrong turn. *Journal of Police Crisis Negotiations*. 2011. V. 11. Pp. 141-158.
6. Langman P. Rampage school shooters: A typology. *Aggression and Violent Behavior*. 2009. V. 14(1). Pp. 79-86. doi: 10.1016/j.avb.2008.10.003.

7. Travers Á. Youth Responses to School Shootings: A Review / A. Travers, T. McDonagh, A. Elklit. DOI 10.1007/s11920-018-0903-1 // Current Psychiatry Reports. 2018. Vol. 20. Iss. 6. P. 47.

8. Why Do Shootings Occur? URL: <https://www.alfred.edu/about/news/studies/lethal-school-violence/why-do-shootings.cfm>.

© Романова Е.Н., 2022.